

PIRAKANTA O‘SIMLIGIDA UCHRAYDIGAN KASALLIK VA ZARARKUNANDALARI, ULARGA VA QARSHI KURASH CHORALARI

Xalilova Kamola Abdulxodi qizi

Toshent davlat agrar universiteti, O‘rmonchilik va landshaft dizayn kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064644>

Annotatsiya. Mazkur maqola *pirakanta* (*Pyracantha* spp.) o‘simligida uchraydigan kasalliklar va zararkunandalar, ularning tarqalish sabablari, tarqalish areallari hamda ularga qarshi kurash choralari haqida ilmiy ma‘lumotlarni o‘z ichiga oladi. Pirakanta o‘simliklari ko‘p hollarda mikrobial kasalliklar (fungal, bakterial, virusli) va zararkunandalar (o‘rgimchak kana, meva zararkunandalari, pashsha) tomonidan zarar ko‘radi. Ushbu maqolada kasalliklar va zararkunandalar bilan kurashda kimyoviy, biologik va mexanik kurash usullari haqida batafsil tushuntirish berilgan. Pirakanta o‘simliklarining sog‘lom rivojlanishini ta‘minlash uchun kompleks yondashuv va ekologik xavflarni kamaytirish zarurligi ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar: pirakanta, kasalliklar, zararkunandalar, fungitsidlar, insektitsidlar, biologik kurash, ekologik xavflar.

Аннотация. Данная статья содержит научные данные о болезнях и вредителях, поражающих растения пироканты (*Pyracantha* spp.), их причинах распространения, зонах распространения и мерах борьбы с ними. Растения пироканты часто страдают от микробных заболеваний (грибковых, бактериальных, вирусных) и вредителей (паутинный клещ, плодовые вредители, пилильщик). В статье подробно рассматриваются методы борьбы с заболеваниями и вредителями, такие как химические, биологические и механические способы. Подчеркивается важность комплексного подхода и минимизации экологических рисков для обеспечения здорового роста и развития растений пироканты.

Ключевые слова: пираканта, болезни, вредители, фунгициды, инсектициды, биологическая борьба, экологические риски.

Abstract. This article provides scientific information on the diseases and pests affecting *Pyracantha* spp., including their causes, areas of distribution, and control measures. *Pyracantha* plants are commonly affected by microbial diseases (fungal, bacterial, viral) and pests (spider mite, fruit pests, psyllids). The article explains in detail the control methods for diseases and pests, including chemical, biological, and mechanical approaches. The importance of a comprehensive approach and reducing ecological risks for ensuring the healthy growth and development of *Pyracantha* plants is emphasized.

Keywords: *pyracantha*, diseases, pests, fungicides, insecticides, biological control, ecological risks.

Kirish

Pirakanta (*Pyracantha* spp.) — yirik o‘simliklar oilasiga mansub bo‘lib, go‘zal mevalari va manzarali ko‘rinishi bilan keng tarqalgan dekorativ va oziq-ovqat o‘simliklaridan biridir. Biroq, pirakanta o‘simliklari turli kasalliklar va zararkunandalar tomonidan zararlanishi mumkin, bu esa ularning o‘sishi va rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Mazkur maqolada pirakanta o‘simliklarida uchraydigan kasalliklar, zararkunandalar, ularning sabablari, tarqalish areallari va ularga qarshi kurash choralari tahlil qilinadi.

Pirakanta o‘simliklarida uchraydigan kasalliklar asosan mikrobial (bakterial, virusli va fungal) kasalliklar bo‘lib, ular o‘simlikning barglari, ildizlari va mevalariga ta‘sir qiladi. Kasalliklar asosan quyidagi sabablarga ko‘ra yuzaga keladi:

- **Yuqori namlik va qattiq iqlim sharoitlari.**
- **O‘simliklar orasidagi yuqori zichlik** va to‘xtovsiz sug‘orish.
- **Tuzli va kislotali tuproqlar.**
- **O‘simliklarning yuqori darajada oziqlanishi.**

1-jadval.

Pirakanta o‘simligida uchraydigan kasalliklar

Kasallik Nomi	Tavsifi	Sabablari	Tarqalish Areallari	Qarshi Kurash Choralari
Pytophthora (mold)	Ildiz va barglarning chirishi, o‘simlikning susayishi	Yuqori namlik, kislorod yetishmasligi	Nam hududlar, sug‘orilgan maydonlar	Fungitsidlar (Topsin-M, Syllit), sanitariya, havoning aylanishini yaxshilash
Bakterial saraton	Shishlar va o‘simlik tanasining deformatsiyasi	Bakteriyalar (ErWinia spp.)	Issiq va nam iqlim	Bakteritsidlar, zarar ko‘rgan qismlarni olib tashlash
Viral infeksiyalar	Mevalarning xira va oq rangga aylanishi	Viruslar (Cytospora spp.)	Quruq va issiq hududlar	Virusli infeksiyalarni tashxislash, zararlangan o‘simliklarni olib tashlash

Pirakanta kasalliklari asosan **nam va issiq iqlim sharoitlarida** tez tarqaladi. Kasalliklar quruq iqlimda ham, lekin namlikning ortishi va havo aylanishining yomonlashishi bilan sezilarli darajada kengayadi. O‘simliklar bir-biriga juda yaqin ekilgan hududlar ham kasalliklarning tarqalishini kuchaytiradi.

Pirakanta kasalliklari bilan kurashish uchun quyidagi choralardan foydalanish mumkin:

- **Kimyoviy kurash:** Fungitsidlar va bakteritsidlar yordamida kasalliklarga qarshi kurashish. Misol uchun, **Topsin-M, Syllit** va **Funguran** kabi preparatlar keng tarqalgan.
- **Biologik kurash:** Kasalliklarni keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlar bilan kurashish.
- **Mexanik kurash:** Zararlangan qismlarni olib tashlash, o‘simliklarni toza va sog‘lom tutish.
- **Profilaktika:** Yuqori sifatli o‘g‘itlar va to‘g‘ri sug‘orish bilan o‘simliklarni mustahkamlash.

Pirakanta o‘simligi turli zararkunandalar tomonidan ta’sirlanadi, ularga o‘simlikning barglari, mevasi va ildizlarini zararlaydi. Zararkunandalarning asosan quyidagi turlari uchraydi:

1-rasm. Pytophthora (mold) kasalligi va o‘rgimchak kana zararkunandasi.

2-jadval.

Pirakanta o‘simligida uchraydigan zararkunandalar

Zararkunanda Nomi	Tavsifi	Tarqalish Areallari	Zararlari	Qarshi Kurash Choralari
O‘rgimchak kana (Tetranychus urticae)	Barglarning pastki qismida yashaydi, suyuqlikni so‘rib oladi	Nam, issiq hududlar	Barglarning sariq rangga aylanishi	Akaritsidlar (Omite, Abamectin), mexanik tozalash
Meva zararkunandasi (Rhagoletis pomonella)	Mevalarga tuxum qo‘yib, ichiga kiradi, chirishiga sabab bo‘ladi	Oqava suvlar, issiq hududlar	Mevalar chirishi, hosilning yo‘qolishi	Insektitsidlar (Decis, Confidor), tuzoqlar
Pashsha (Cacopsylla pyri)	Barglarni shishiradi va suyuqlikni so‘rib oladi, virus tarqatadi	Issiq, quruq hududlar	Barglar va mevalarda deformatsiya	Insektitsidlar, biologik kurash (Neoseiulus)

Zararkunandalar asosan **issiq** va **quruq** iqlimlarda keng tarqaladi. Meva zararkunandasi va pashsha kabi zararkunandalar ko‘pincha suvlarga yaqin hududlarda, shuningdek, to‘xtovsiz sug‘orish va haddan tashqari qalin ekilgan bog‘larda uchraydi.

Zararkunandalar bilan kurashish uchun quyidagi usullar qo‘llaniladi:

- **Kimyoviy insektitsidlar:** **Decis**, **Confidor** kabi insektitsidlar zararkunandalarni yo‘q qilishda samarali.
- **Biologik kurash:** Foydali hasharotlar va mikroorganizmlar yordamida zararkunandalarni nazorat qilish.
- **Mexanik kurash:** Zararlangan o‘simlik qismlarini olib tashlash va tuzoqlar qo‘yish.

Pirakanta o‘simliklari kasalliklar va zararkunandalar bilan kurashishda samarali choralar ko‘rish uchun, ilmiy tadqiqotlar va tajribalar asosida kompleks yondashuv zarur. Kasalliklar va zararkunandalar o‘simliklarni sezilarli darajada zaiflashtirib, hosilni kamaytirishi mumkin. Kasalliklarga qarshi kurashishda kimyoviy, biologik va mexanik usullarni qo‘llash o‘simlikni himoya qilishda samarali bo‘lishi mumkin. Shuningdek, o‘simliklarni sug‘orish, parvarishlash va to‘g‘ri agrotexnik choralar bilan kasalliklarni oldini olish muhimdir.

Bundan tashqari, pirakanta o‘simliklarida yuzaga keladigan kasalliklar va zararkunandalarga qarshi kurashda ekologik jihatlarni hisobga olish zarur. Kimyoviy preparatlarning faqat zarur bo‘lganda va dozada qo‘llanilishi o‘simlikning sog‘lom rivojlanishini ta‘minlashi mumkin. Shu bilan birga, biologik va mexanik kurash usullarini keng qo‘llash orqali ekologik xavflarni kamaytirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. J.M.Jurayev. Toshloq yerlarda o'suvchi asalshirali butalar biokologiyasi va ularning tarqalish areallari. Science and innovation, 2023 - cyberleninka.ru
2. Jurayev J.M Xalilova K.A; M.B.Baratova. Oq akatsiya (ROBINIA PSEUDOCACIA L) ning kasallik va zararkunandalari va ularga qarshi kurash choralari”. Agro kimyo himoya va o‘simliklar karantini Toshkent, 2022. Mahsus son. –B. 77-79
3. Chorshanbiyev F. et al. Study on Species and Age Structure of Forests: Optimization of Forest Stand Completeness //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 497. – C. 03015.
4. Jurayev J. et al. Natural distribution of melliferous trees and shrubs in the Western Tien-Shan mountain ridge //Ann. Phytomed. – 2023. – T. 12. – №. 1. – C. 821-825.